

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЯ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

КОГНИТИВНЫЙ И КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЗВУКОИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ СЛОВ В АНГЛИЙСКОМ И КАРАКАЛПАКСКОМ ЯЗЫКАХ

Байымбетова М.Б.

Ассистент-преп. кафедры англ. языка и литературы
Нукусский государственный педагогический институт

Нукус, Каракалпакстан

bayimbetovam@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19676583>

Аннотация. Статья исследует когнитивные и концептуальные особенности звукоподражательных слов в английском и каракалпакском языках. Анализируются их связь с культурным контекстом, фонологические различия и универсальность восприятия. Звукоподражания рассматриваются как динамическая категория, отражающая культурное и языковое разнообразие.

Ключевые слова: звукоподражания, ономотопея, когнитология, концептуальный анализ, культурный контекст.

В нашем понимании, концептуальный анализ – это не точный метод, а скорее интуитивное приближение к исследованию, связанное с мыслями исследователя, его жизненными ориентирами. Связь концепта с другими концептами усиливает область исследования и характеризуется контекстуальными концептами [3, с. 540]. Как показано, любое знание, которым обладает человек, является результатом концептуализации и категоризации (группировки) мира, окружающего его.

Язык и мир не могут быть интерпретированы друг без друга (не имеют смысла сами по себе), наши лингвистические и энциклопедические знания сохраняются в рамках концептуальных доменов как разветвлённая сеть. Когнитивные домены понимаются как лексемы, связанные с визуальными образами, и отражают значение слов в контексте практического опыта, традиций и культурных структурных знаний. Это понимание требует особых условий для интерпретации значения. Мы можем утверждать, что говорящий понимает значение слова через осознание концептуальной мотивации, закодированной в слове, через понимание фона домена. Под таким пониманием слова и их значения не существуют в прямых, линейных связях между словами, а наоборот, они находятся в связи с другими доменами и значениями этих доменов, которые устанавливаются через указания о том, как эти значения соотносятся с различными структурными частями этих доменов.

Давайте рассмотрим на примере английского и каракалпакского языков, как языки описывают звуки животных. Животные на Земле, будь то домашние или дикие, издают похожие звуки, такие как рев, крики или пение птиц. Необходимо отметить, что люди, исходя из своего окружения, социальных установок и менталитета, интерпретируют звуки животных, используя язык, который соответствует их восприятию. Конечно, в происхождении этих звуков когнитивная наука и концепт

играют важную роль, поскольку люди воспринимают звуки животных через призму своего восприятия, опыта и знаний, создавая концепты, через которые они интерпретируют эти звуки. Однако несмотря на то, что английский и каракалпакский языки принадлежат к разным языковым группам и континентам, в этих языках можно найти схожие формы выражения звуков животных. Каждый язык способен передавать звуки и качества, связанные с ними, и таким образом, интерпретация звуков животных является универсальной возможностью для всех языков.

Согласно гипотезе Бредина: «Когда значение слова может быть выражено в нескольких формах, например, в виде звука или звукового качества, то существует универсальная способность человека искать соответствующие варианты в звуке, который может быть связан с этим значением или передавать определённые жесты. Если мы находим такое сходство или явный пример (инстанцирование), мы рассматриваем слово как звукоизобразительное/ономатопею: то есть мы воспринимаем слово как знак, который одновременно выражает его значение». Гипотеза полностью соответствует своим принципам: ономатопея – это любое слово, которое (1) обозначает звук, (2) связано с объектом, который издаёт этот звук, или (3) представляет собой звук, который передает хотя бы одно качество. Причина в том, что звуковая характеристика слова привязана к его произнесению. Бредин завершает свою работу следующим образом: «Когда я использую слово, оно будет универсально с лингвистической точки зрения, независимо от того, является ли оно ономатопеей или нет» [1, с. 555-569].

Например, если на английском языке звук, который издают кошки, передается как *meow-meow*, то на каракалпакском языке это будет *miyaw-miyaw*. И если на английском языке звук, который издают крупные животные (например, коровы), передается как *mo*, то на каракалпакском языке это будет *tiw* (в таблице).

Как видно из примеров, эти два вида животных издают почти одинаковые звуки, если не учитывать изменения в фонетических звуках. Однако такое сходство встречается очень редко. У большинства других животных, несмотря на то что они могут издавать одинаковые звуки, их звуки воспринимаются по-разному. Австралийский ученый Н. Джошуа объясняет этот факт следующим образом: «Когда в Лаосе собака издает звук «воон-воон», в Румынии тот же самый животное издает звук «хам-хам» [2, с. 184-185]. В этом случае возникает вопрос: издают ли животные в разных местах разные звуки или мы, люди, воспринимаем их звуки по-разному?» В Азии и Европе лабрадоры издают одинаковые звуки, и независимо от этого, реакция на их звуки в разных местах оказывается одинаковой. Тогда почему англоговорящий человек, говоря «вуф-вуф», воспринимает эти звуки как такие, а в Индонезии люди воспринимают те же звуки как «гонг-гонг»?». Н. Джошуа провел краткое исследование, в котором отметил, что ономатопея или структура и форма слова связаны с подражанием звукам животных или предметов. Таким образом, фонологические различия в звукоподражаниях в разных языках – это естественное явление.

Например, петухи на английском языке кричат *cock-a-doodle-doo*, а на каракалпакском – *ǵooǵ-ǵo-ǵo-ǵoǵ*. Несмотря на фонетические различия, человек легко понимает, что речь идет о крике петуха. Звукоподражания обычно не требуют

дополнительного объяснения, так как они упрощают распознавание и восприятие определенного звука или действия.

Также, например, звуки вороны на английском языке передаются как *saw-saw*, а лягушки – как *croak-croak*. На каракалпакском ворона звучит как *ǵaq-ǵaq*, а лягушка – как *waq-waq*.

Язык – это свободная, традиционная и созданная человеком система. Через язык люди создают образы, представления, реальность и вымысел. Звукоподражания являются частью этой конструкции. Как видно из примеров, подражание звукам в любом языке связано с его культурой, восприятием общества и адаптацией звуков к национальному контексту. Такие звуки формируются и принимаются как концепты для народа, культуры, общества или языка. Важно отметить, что звукоподражательные слова в разных языках могут различаться, поскольку каждая культура по-разному интерпретирует и воспроизводит звуки. Более того, некоторые звукоподражания могут изменяться в зависимости от региональных диалектов, принимая разные формы.

Животное	Английский	Каракалпакский
Кошка	<i>meow-meow</i>	<i>miyaw-miyaw</i>
Корова	<i>mo</i>	<i>muw</i>
Коза	<i>maa</i>	<i>má-á</i>
Лев/тигр	<i>roar</i>	<i>rrr-r-r</i>
Змея	<i>hiss</i>	<i>iss</i>
Кошка	<i>purr</i>	<i>pirr</i>

References:

1. Bredin H. Onomatopoeia as a Figure and a Linguistic Principle. *New Literary History*. Vol. 27, No. 3, *Literary Subjects* (Summer, 1996). The Johns Hopkins University Press, pp. 555-569.
2. Joshua N. Onomatopoeia and Language conception. Adelaide. Australia. pp. 184-185. https://www.researchgate.net/publication/280735160_Onomatopoeia_and_Language_Perception
3. Langacker R. *Foundations of Cognitive Grammar. Volume I, Theoretical Prerequisites*, Stanford, California, Stanford University Press, 1987. p. 540.